

Caracterização geomorfológica e dos padrões de drenagem do Maciço Alcalino do Morro de São João/RJ

Felipe FURTADO¹

¹Graduando em Geografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Autor apresentador: felipeffurtado16@gmail.com

Resumo: Este estudo analisa a geomorfologia e os padrões de drenagem do Maciço Alcalino do Morro de São João, com o objetivo de entender como a erosão hídrica molda a paisagem. A metodologia utilizou mapas temáticos, perfis topográficos e rosetas de orientação para caracterizar as formas de relevo e a drenagem local. Os resultados mostram que o morro é uma intrusão exumada, com a rede de drenagem dividida em duas áreas homólogas de padrões distintos (sub-dendrítico e radial). Conclui-se que relacionando este trabalho com a revisão bibliográfica o padrão de drenagem dendrítica e sub-dendrítica a partir do cume é uma característica comum a maciços alcalinos da região, mas aponta a necessidade de mais investigações para confirmação.

Palavras-Chave: Maciços Alcalinos. Áreas Homólogas. Drenagem. Geomorfologia. Morro de São João.

1. Introdução

Localizado no município de Casimiro de Abreu no Estado do Rio de Janeiro, o Morro de São João (Figura 1) é uma importante unidade geológica e feição geomorfológica, sua proeminência que supera os 700m em torno de uma planície costeira marcam sua imponência na paisagem fluminense. Essa região está localizada na APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado, evidenciando sua importância de preservação ambiental nos aspectos bióticos e abióticos.

A área de estudo deste trabalho compreende as unidades do Corpo Alcalino do Morro de São João, composto principalmente por Nefelina Sienitos, além de Pseudoleucita fonolito, Fonolito, Traquito, Pseudoleucita sienito, Sienito, Brecha magmática, Biotita gabro e Rocha vulcânica piroclástica e da unidade Complexo Região dos Lagos composto por Metagranodiorito e Metagranito (Heilbron *et al.*, 2016).

Entende-se como rocha alcalina, aquela em que os álcalis estão presentes na relação 1:1:6, com deficiência de alumina, sílica ou de ambas (Gomes, 2017). Essas rochas alcalinas, por apresentarem menor teor de sílica, tem uma tendência a serem menos resistentes ao intemperismo? (Motoki, 2007), então por que elas muitas vezes sobressaem no relevo?

A origem Corpo Alcalino do Morro de São João data do Cretáceo superior e tem sua formação associada ao Lineamento Mágmató de Cabo Frio que compreende por uma série de intrusões magmáticas que se estendem numa direção WNW-ESE de Poços de Caldas - MG até a Ilha de Cabo Frio - RJ (Gomes, 2017). Essa atividade magmática é palco de diversos debates sobre sua origem e a ocorrência de vulcanismo associado a presença dessas intrusões, muitas vezes fomentada por crenças urbanas não embasadas em trabalhos científicos.

O Morro de São João por vez, ao apresentar um formato cônico, visualmente atíça ainda mais a ideia de que é um vulcão extinto, porém, como apresentado por (Motoki, 2014) essa unidade trata-se de uma intrusão exumada pelos processos erosivos de denudação.

Este trabalho tem como objetivo investigar a estrutura e o padrão da drenagem no Maciço do Morro de São João, onde através da identificação e caracterização de áreas homólogas de drenagem busca-se entender como os fluxos erosivos hídricos moldam a morfologia deste corpo alcalino.

2. Metodologia

A metodologia deste trabalho consistiu na elaboração de mapas para posterior interpretação. Sendo os mapas altimétrico, declividade, áreas homólogas de drenagem e das formas de relevo na região de estudo.

O mapa altimétrico foi obtido através da interpolação das curvas de nível na escala 1:25.000 das bases cartográficas contínuas do Rio de Janeiro do IBGE 2018, que ao serem interpoladas formaram um modelo digital de elevação (MDE).

O mapa das áreas homólogas de drenagem foi dividido em 5 etapas, a primeira consistiu na correção do MDE SRTM 30, com a ferramenta de remoção das depressões no GRASS GIS, posteriormente a drenagem foi extraída do MDE corrigido com o uso do complemento SAGA. Os vetores dos canais extraídos na segunda etapa foram corrigidos manualmente através da observação das concavidades no relevo. Na quarta etapa, também através da metodologia de fotointerpretação proposta por (Arcanjo, 2011), foram delimitadas as áreas homólogas de drenagem e por fim na quinta etapa, foram as zonas homólogas foram caracterizadas por suas propriedades da rede de drenagem e organizada em planilha.

Mapa de Localização do Morro de São João

Figura 1. Mapa de localização e mapa geológico simplificado do Morro de São João, em Casimiro de Abreu (RJ). Fonte: O autor (2025).

Mapa altimétrico do Morro de São João

Figura 2. Mapa altimétrico do Morro de São João. Fonte: IBGE (2018).

Para auxiliar na compreensão estrutural da drenagem na paisagem, foi realizado um gráfico com os perfis topográficos das drenagens para cada área homóloga, o perfil foi traçado manualmente com a coleta de pontos contendo comprimento e altitude, organizados em tabela e produzido o gráfico. Por fim, rosetas de orientação dos fluxos da drenagem, através do complemento “Line Direction Histogram” no QGIS.

Para a elaboração dos mapas de declividade e formas do terreno foram utilizados os dados do TOPODATA/INPE com as imagens recortadas para a área de estudo e com sua simbologia alterada para a classificação das formas de terreno de (Valeriano, 2008) e declividade na classificação da (Embrapa, 1999).

3. Resultados e Discussão

Os mapas elaborados ajudam na compreensão da evolução das encostas do Corpo Alcalino do Morro de São João, permitindo através uma análise detalhada das formas de relevo e das propriedades de drenagem o entendimento da evolução geomorfológica desta unidade geológica.

Conforme a metodologia, a discussão dos resultados busca conectar as análises de cada mapa com as

características da drenagem, diferenciando as áreas homólogas para um melhor entendimento dos processos erosivos que moldam a morfologia e paisagem local.

3.1. Altimetria

O mapa altimétrico (Figura 2) elucida a proeminência geomorfológica e o domínio da paisagem exercida pelo Morro de São João em sua região, com seu formato cônico. Figura 2. Mapa altimétrico do Morro de São João. Fonte: IBGE (2018).

3.2. Declividade

O terreno do Corpo Alcalino do Morro de São João não apresenta grandes inclinações (Figura 3), onde segundo a classificação da Embrapa, é predominantemente Ondulado e Forte Ondulado, com poucos pontos de declividade Montanhosa.

3.3. Formas de Relevo

O mapa de formas de relevo (Figura 4), enfatiza novamente o formato cônico do Morro de São João, com as superfícies em formato planar nas altitudes baixas e intermediárias, seguido dos divisores de drenagem representado pelas formas divergentes nas altitudes mais elevadas, com as principais superfícies convergentes a leste.

Figura 3. Mapa de declividade do Morro de São João. Fonte: TOPODATA/INPE (2011).

Mapa de formas de relevo do Morro de São João

Figura 4. Mapa das formas de relevo do Morro de São João. Fonte: TOPODATA/INPE (2011).

Mapa das áreas homólogas de drenagem do Morro de São João

Figura 5. Mapa das áreas homólogas de drenagem do Morro de São João. Fonte: TOPODATA/INPE (2011).

3.4. Drenagem e Áreas Homólogas

A rede de drenagem do Morro de São João é nitidamente dividida em duas áreas homólogas (Figura 5), a 1, com suas nascentes na porção nos picos drenam num padrão sub-dendrítico para leste, formando as porções côncavas do relevo nessa porção oriental do corpo alcalino. A área homóloga 2 apresenta um padrão radial, devido às drenagens que escoam dos cumes ao sopé da encosta deste maciço que possui um formato cônico. O Gráfico 1 elucida a menor declividade na porção da Área Homóloga 1, com perfis menos angulados.

Gráfico 1. Perfil Topográfico Drenagens - Área Homóloga 1. Fonte: O Autor (2025).

A Figura 6, traz o diagrama de roseta da orientação das drenagens da Área Homóloga 1, com os fluxos seguindo preferencialmente uma orientação SE-NW, com a forte presença de canais E-W e SSE-NNW, reforçando a tropia tridirecional dessa rede de drenagem.

Figura 6. Roseta de orientação das drenagens da Área Homóloga 1. Fonte: O Autor (2025).

Na Figura 7, a Área Homóloga 2 dispõe de uma maior variedade de orientações dos fluxos de drenagem, mantendo

uma forte orientação NW-SE, E-W e com marcante presença de fluxos SW-NE e NNW-SSE. Evidencia também a menor densidade de drenagem no quadrante sudeste do Morro de São João, resultado da morfologia predominantemente planar, e maior declividade.

Figura 7. Roseta de orientação das drenagens da Área Homóloga 1. Fonte: O Autor (2025).

Diferentemente da primeira área homóloga de drenagem, o Gráfico 2 demonstra a maior inclinação e angulosidade dos canais que compõem a rede de drenagem da Área Homóloga 2. Ao relacionar o Gráfico 2, com os mapas de altimetria e das áreas homólogas nas Figuras 2 e 5 respectivamente, é possível observar justamente a relação da origem desses canais e compreender melhor o gráfico.

Gráfico 2. Perfil Topográfico Drenagens - Área Homóloga 2. Fonte: O Autor (2025).

4. Conclusão

Em uma análise sobre a drenagem do Maciço Alcalino do Tinguá/RJ, Furtado (2024) e relacionando com o presente trabalho evidencia que esses maciços alcalinos fluminense tendem a apresentar a partir do cume uma região dendrítica ou sub-dendrítica. No entanto, para a afirmação dessa característica comum aos corpos alcalinos do

Lineamento Magmático de Cabo Frio se faz necessário uma maior investigação das suas características de drenagem em sua totalidade unidades, com comprovações em campo.

Referências

- ARCANJO, João Batista Alves. **Fotogeologia**: conceitos, métodos e aplicações. Rio de Janeiro: CPRM, 2011.
- EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Solos. **Sistema brasileiro de classificação de solos**. Brasília: EMBRAPA Produção de Informação; Rio de Janeiro: EMBRAPA Solos, 1999. 412p.
- FURTADO, F. C.; PAIXÃO, R. W. Categorização geomorfológica e dos padrões de drenagem na região do Complexo Alcalino do Tinguá/RJ. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA, 20., 2024, João Pessoa. **Anais [...]**. Campinas: Realize Editora, 2024. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/sbgfa/2024/TRABALHO_COMPLETO_EV206_MD1_ID1318_TB1327_10102024092937.pdf. Acesso em: 13 ago. 2025.
- GOMES, Celso B. e COMIN-CHIARAMONTI, P. **Magmatismo alcalino continental da região meridional da Plataforma Brasileira**. São Paulo: Edusp.
- HEILBRON, Monica; EIRADO, Luiz Guilherme; ALMEIDA, Júlio César Horta. **Mapa geológico e de recursos minerais do estado do Rio de Janeiro**. Escala 1:400.000. Rio de Janeiro: CPRM, 2016
- HOWARD, A. D. Drainage analysis in geological interpretation: a summation. **American Association of Petroleum Geologists Bull**, vol. 51 no. 11 2246-2259, 1976.
- MOTOKI, Akihisa et al. Feições intempéricas em rochas alcalinas félsicas de Nova Iguaçu, RJ. **REM: Revista da Escola de Minas**, Ouro Preto, v. 60, n. 3, p. 523-530, jul./set. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rem/a/cZmqZD6jzzBJZgTyPSCRC4f/>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- MOTOKI, Akihisa et al. Morphologic analyses by summit level and base level maps based on the aster gdem for morro de são joão felsic alkaline massif, state of rio de janeiro, brazil. **Geociências (São Paulo, Online)**, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 11-25, 2014.
- SOARES, P. C.; FIORI, A.P. Lógica e sistemática na análise e interpretação de fotografias aéreas em geologia. **Notícia Geomorfológica**, Campinas, v.16, n.32, p.71-104, 1976.
- VALERIANO, M. DE M. **Topodata: guia para utilização de dados geomorfológicos locais**. São José dos Campos, 2008.